

Conocimiento del manejo de prácticas de seguras de los internos de enfermería de un hospital provincial del ecuador

Knowledge of safe practices management by nursing interns at a provincial hospital in Ecuador.

AUTORES: Natanael Abisay Izquierdo Casquete*¹

Daniela Fernanda Morán Macías²

Tairy Mora Torres³

José Salvatierra Chica⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: nizquierdo042@fcs.utb.edu.ec

Fecha de recepción: 26/ 09/ 2025

Fecha de aceptación: 11/ 11/ 2025

RESUMEN

La administración segura de medicamentos es un componente esencial en la atención sanitaria, ya que los errores en este proceso pueden derivar en consecuencias graves para el paciente. Esta investigación se desarrolló en un Hospital General de la Provincia de los Ríos, con el objetivo de determinar el nivel de conocimiento de los internos de enfermería sobre el manejo de prácticas seguras asistenciales durante la administración de medicamentos. Se aplicó un estudio descriptivo, transversal y de campo con enfoque cuantitativo, utilizando la encuesta como técnica y un cuestionario validado como instrumento, aplicado a una muestra de 111 internos. El análisis estadístico se realizó mediante el software SPSS. Los resultados evidenciaron que la mayoría de los internos presentan un conocimiento básico, aunque persisten vacíos críticos

¹ Licenciado en Enfermería, Universidad Técnica de Babahoyo, nizquierdo042@fcs.utb.edu.ec

² Licenciada en Enfermería, Universidad Técnica de Babahoyo, dmoran440@fcs.utb.edu.ec

³ Licenciada en Enfermería, Master Universitario en Gestión de la Seguridad Clínica del paciente y Calidad de la Atención Sanitaria, Universidad Técnica de Babahoyo, tmorat@utb.edu.ec

⁴ Licenciado en Enfermería, Universidad Católica del Ecuador sede Manabí, rjsalvatierra@pucesm.edu.ec

respecto a conceptos como la definición de seguridad del paciente, el cálculo de goteo, las vías de administración y los “15 correctos”. Se concluye que es fundamental implementar estrategias de capacitación continua para fortalecer las competencias teóricas y prácticas de los internos, promoviendo así entornos clínicos más seguros y eficaces.

Palabras clave: *Capacitación, Conocimiento de enfermería, Errores de medicación, Prácticas seguras, Seguridad del paciente.*

ABSTRACT

Safe medication administration is an essential component of healthcare, as errors in this process can lead to serious consequences for the patient. This study was conducted at a hospital in the Los Ríos Province, with the objective of determining nursing interns' knowledge of safe care practices during medication administration. A descriptive, cross-sectional, and field-based study with a quantitative approach was carried out, using a survey technique and a validated questionnaire administered to a sample of 111 interns. Data analysis was performed using SPSS software. The results revealed that while most interns demonstrate basic knowledge, significant gaps remain regarding key concepts such as the definition of patient safety, drip rate calculation, administration routes, and the '15 rights'. The study concludes that implementing continuous training strategies is essential to reinforce both theoretical and practical competencies, thereby enhancing patient safety and clinical outcomes.

Keywords: *Medication errors, Nursing knowledge, Patient safety, Safe practices, Training*

INTRODUCCIÓN

La seguridad del paciente se ha establecido como un pilar fundamental en los sistemas de salud a nivel mundial en entornos hospitalarios. De modo que, los errores relacionados con la administración de medicamentos figuran entre las principales causas de eventos adversos. En base a la Organización Mundial de la Salud (OMS) (2023), cuatro de cada diez pacientes sufren algún tipo de daño durante la atención primaria y ambulatoria. Además, alrededor del 80% de estos casos (con un rango entre el 23,6% y el 85%) están vinculados a fallos en la administración de fármacos. Aquello muestra que los eventos adversos en el ámbito sanitario son frecuentes, y pueden tener consecuencias graves, incluyendo discapacidad o inclusive la muerte.

En este sentido, la seguridad del paciente se refiere a la reducción de daños prevenibles en el paciente y la disminución de los daños innecesarios en los riesgos del usuario a un mínimo (OMS, 2022), lo que requiere una implementación de procesos y sistemas rigurosos para enfrentar y reducir los riesgos propios a la atención sanitaria, la prevención de errores en la medicación es un paso vital en la administración médica, no se refiere simplemente a la entrega en su dosis, si no también garantizar que se aplique la cantidad necesaria en el momento adecuado, al paciente correcto y por la vía apropiada (Ilerna, 2024). Por ello, la seguridad del paciente constituye un pilar esencial en la atención sanitaria y actualmente es reconocida como un reto significativo y en aumento para la salud pública a nivel mundial (Chacón, 2023, p. 2259).

En este mismo contexto, el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, como entidad rectora en materia sanitaria, ha adoptado diversas recomendaciones formuladas por colectivos médico-científicos en torno a las prácticas necesarias para garantizar una atención segura. Como resultado, ha desarrollado el Manual de “Seguridad del Paciente”, una herramienta destinada a las instituciones del Sistema Nacional de Salud con el objetivo de reducir los riesgos durante el proceso de atención, así como prevenir y mitigar las consecuencias de posibles incidentes (Rueda Enriquez, 2024).

Por lo tanto, la relevancia de esta investigación reside en que trata un tema poco estudiado y limitada información precisa, a pesar de su trascendencia en la práctica de enfermería. Se ha detectado un reciente aumento en este tipo de incidentes, lo que sugiere deficiencias en el conocimiento del personal de enfermería, particularmente entre los internos. Esta investigación

tiene como objetivo determinar el nivel de conocimiento de los internos de enfermería respecto al manejo de prácticas seguras asistenciales en la correcta administración de medicamentos. De ahí que el presente estudio surge frente a la problemática del manejo indebido de prácticas seguras, evidenciado factores como el mal uso de los “diez correctos”, la falta de experiencia laboral y la sobrecarga de trabajo contribuyen a este problema.

METODOLOGÍA

La presente investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo, transversal y de campo. La muestra estuvo conformada por 111 internos de enfermería que realizaban su internado rotativo en un Hospital General de la Provincia de los Ríos. Como técnica de recolección de datos se utilizó la encuesta, y el instrumento fue un cuestionario cerrado de opción múltiple, validado por juicio de expertos en el área de enfermería y bioestadística. Los datos fueron codificados y procesados utilizando el software IBM SPSS Statistics. Se aplicó estadística descriptiva (frecuencias absolutas y relativas, medidas de tendencia central) para analizar el nivel de conocimiento de los internos en torno a prácticas seguras en la administración de medicamentos.

RESULTADOS

Los hallazgos en este estudio revelan un porcentaje importante de internos con conocimientos básicos sobre la administración segura de medicamentos, sin embargo, se identificaron vacíos significativos en conceptos fundamentales. El 11% (n=12) pudo identificar correctamente el objetivo principal de la administración terapéutica; el 9% (n=10) logró definir correctamente el concepto de seguridad del paciente; un escaso 9% (n=10) identificó la fórmula correcta para el cálculo de goteo, mientras que el 4% (n=4) reconoció las vías de administración y un 15% (n=17) comprendió los “15 correctos” en la administración de medicamentos. Estos resultados indican un conocimiento general parcial y fragmentado.

Por otro lado, se identificaron varios factores que limitan la implementación efectiva de las prácticas seguras en la correcta administración de fármacos. La sobrecarga laboral fue destacada como causa directa por el 63% (n=70) de los internos durante la aplicación terapéutica. Además, el 56% (n=62) refirió que la falta de profesionales de enfermería impacta negativamente la

seguridad del usuario. Por último, el 67% (n=74) mencionó la falta de experiencia práctica como un elemento que minora su desempeño clínico seguro.

En cuanto a las estrategias de fortalecimiento de competencias, la mayoría de los internos, el 52% (n=58) respaldó que la capacitación intensiva es la intervención más útil para mejorar durante la práctica clínica. Mientras el 68% (n=75) sugirió que estos contenidos se deberían incluir de forma sistemática en futuras capacitaciones. Estos hallazgos subrayan la necesidad de diseñar e implementar programas de formación continua, basados en evidencia, orientados a fortalecer las competencias clínicas de los internos en prácticas seguras y administración farmacológica.

DISCUSIÓN

La administración correcta de medicamentos, es un tema de gran importancia en el ámbito de la salud, contribuye de forma significativa a mejorar la calidad de vida del paciente, no obstante, resulta ser un agravio considerable en contra de la seguridad al usuario, ya que, si no se dispone de una administración segura, la vida y la calidad de atención brindada se ponen en riesgo. Por consiguiente, los resultados en esta investigación revelan que los internos de enfermería presentan un nivel de conocimiento básico sobre las prácticas seguras asistenciales, particularmente en la administración correcta de fármacos. Este hallazgo es un llamado de atención para la formación de futuros profesionales de la salud, considerando que la administración terapéutica es una de las intervenciones más riesgosas en el entorno hospitalario.

En un estudio realizado por Cedeño, Moreira y Chancay, 2022, de Ecuador investigaron y examinaron un total de 45 artículos de revistas indexadas y de sitios web de Instituciones Sanitarias reconocidas, lo cual incluyeron 20. La revisión de la literatura demuestra que las principales causas que influyen en la administración de fármacos son: la sobrecarga laboral, falta de seguimiento a protocolos, mala comunicación, mala prescripción e inexperiencia de los/as enfermeros/as con respecto a estos, además de la alta exigencia de conocimiento sobre los fármacos y sus efectos adversos.

Ante esta problemática, se hace evidente la necesidad de implementar en las instituciones de educación superior estrategias de formación sistemáticas que fortalezcan la competencia clínica, tales como, talleres prácticos, simulaciones y capacitaciones multidisciplinarias que pueden

consolidar el conocimiento teórico, mejorar la toma de decisiones en contextos reales fomentando una cultura de seguridad centrada en la seguridad del paciente. Por lo tanto, este estudio no solo describe una realidad formativa, sino que también plantea una oportunidad de mejora dentro del proceso educativo y asistencial, con el objetivo de garantizar un desempeño profesional ético, seguro y basado en evidencia científica.

CONCLUSIONES

- Los resultados de esta investigación demuestran que los internos de enfermería poseen un nivel de conocimiento básico respecto al manejo de prácticas seguras en la administración de medicamentos. Aunque algunos tienen en cuenta los conceptos claves, los resultados revelan que una parte considerable del grupo no logra identificar adecuadamente principios esenciales como el cálculo de goteo, las vías de administración, y los “15 correctos”. Esto refleja una brecha significativa entre la formación teórica y su aplicación práctica, esta falencia compromete la efectividad de la medicación y la seguridad del paciente.
- Dentro de las principales deficiencias se destacan la falta de conocimiento de las fórmulas de dosificación y la ejecución incorrecta de protocolos de seguridad. Estas carencias están directamente ligadas a factores como la sobrecarga laboral en ciertas áreas de trabajo durante el internado, la falta de supervisión directa por parte del personal profesional de enfermería y una exposición limitada a escenarios clínicos reales. Asimismo, se identificó que la escasa frecuencia de programas de capacitación influye directamente en el bajo nivel de dominio técnico de los internos, afectando la calidad del cuidado brindado.
- Para abordar estas deficiencias, es necesario fortalecer los procesos de enseñanza en las instituciones de educación superior y los hospitales. Es fundamental implementar estrategias de educación continua, como, simulaciones de situaciones reales, talleres prácticos y programas de inducción dinámicos y didácticos centrados en la administración segura de medicamentos. Estas intervenciones no solo previenen la pérdida de habilidades en la vida profesional, sino que también ayudan a evitar eventos adversos y a garantizar una seguridad de la paciente oportuna, brindando cuidados con calidad y calidez, mejorando la situación clínica del usuario.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ILERNA. (2024). Administración de medicamentos: qué es, vías y técnicas. Blog ILERNA Online: FP a distancia con titulación oficial. <https://www.ilerma.es/blog/administracion-de-medicamentos>
- Maldonado Chacón, A. P. & Paz Mendoza, S. G. (2023). Nivel de Conocimiento y Cumplimiento del Profesional de Enfermería sobre Norma para el Manejo Seguro de Medicamentos Antineoplásicos. *Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar*, 7(6), 2259-2277. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v7i6.8854
- OMS. (2022). Plan de Acción Mundial para la Seguridad del Paciente. <https://www.who.int/teams/integrated-health-services/patient-safety/policy/global-patient-safety-action-plan>
- OMS. (2023). Seguridad del paciente. <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/patient-safety>
- Rueda Enríquez, E. M. (2024). Prácticas seguras de enfermería en la atención del paciente - Hospital San Luis de Otavalo 2023 [bachelorThesis]. <https://dspace.uniandes.edu.ec/handle/123456789/18142> <http://www.heg.gob.ec/wp-content/uploads/2022/02/manual-de-seguridad-del-paciente-usuario-SNS.pdf>
- Cedeño, M. C., Moreira, K. L., Chancay, M. T., & Franco, L. A. (2022). La Competencia De Trabajo Bajo Presión En La Correcta Administración De Medicamentos Por Los Profesionales De Enfermería. *Revista Electrónica Formación y Calidad Educativa (REFCalE)*, 1. Obtenido de <https://refcale.uileam.edu.ec/index.php/refcale/article/view/3574/2167>